

TUGAS ARTIKEL
ANGKA DI LAPORAN INDAH, TAPI UANG TAK MENGALIR: KRISIS TRANSPARANSI DI
BALIK DIGITALISASI KEUANGAN

UNTUK MEMENUHI TUGAS TENGAH SEMESTER ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Dosen Pengampu:

Dra. Cholis Hidayati, MBA, AK., CA

Disusun Oleh:

Annisa Nurul Pebriyanti - 1222300026

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

OKTOBER - 2025

1. Pembuka (Lead / Pendahuluan)

Di era Dimana tabel neraca dan catatan keuangan bisa dikirim hanya dalam hitungan menit melalui sistem daring, banyak Perusahaan tampak “sukssu” dengan angka yang menggoda: asset tumbuh, ekuitas menguat dan laba meningkat. Namun, jika kita menengok ke balik layar, aliran kas yang sesungguhnya justru tersendat atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebuah kenyataan yang mengejutkan, namun sering disembunyikan dibalik “laporan yang kinclong”. Pergeseran ke digital telah mempercepat penyusunan dan publikasi laporan keuangan, namun kecepatan itu ternyata tidak selalu diiringi dengan kejujuran kas yang mengalir atau kejelasan aliran dana.

Ketika kita membaca laporan keuangan modern yang disediakan dalam format daring dan dashboard “*realtime*”, kita melihat angka-angka tumbuh, grafik naik dan presentasi yang sangat rapih. Namun, dibalik gemerlap angka itu, ada alarm yang tak terdengar: kas yang “menjerit”, utangn lancar membengkak dan arus masuk dana yang justru melambat. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta besar, tetapi juga mulai muncul pada bisnis-skala menengah, bahkan organisasi publik, ketika mereka mengejar kemas digital tanpa memastikan fondasi manajemen kas.

Digitalisasi keuangan di Indonesia memang dipuji sebagai pilar transparansi baru dari pemerintah hingga sektor swasta banyak yang menegaskan bahwa sistem daring akan menghapus “kotak hitam” pengelolaan dana. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kemas laporan digitala belum tentu mencerminkan kesehatan kas yang sesungguhnya. Sistem bisa mencatat transaksi, tetapi apakah sistem tersebut memastikan bahwa kas terkelola dengan baik, bahwa aliran masuk = arus keluar, dan bahwa realitas di lapangan sesuai dengan yang dilaporkan? Ketidakseimbangan antara laporan yang tampak dan kas yang sesungguhnya menjadi sebuah ironi besar.

Sistem manajemen kas yang timpang atau bahkan terlupakan dalam transformasi digital bisa menjadi bom waktu bagi Perusahaan: laba besar diatas kertas, tapi bank tidak kunjung mencairkan dana: bisnis tumbuh, asset bertambah namun likuiditas menipis. Sebabnya? Fokus yang terlalu besar pada laporan berbasis

format dan digitalisasi, sementara fondasi pengelolaan kas: proses manual, rekonsiliasi, likuiditas sehari-hari menjadi hal yang sering terlewat. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi hanya jika didukung dengan sistem aliran kas yang sehat dan kontrol internal yang memadai.

Transparansi sejati bukan hanya tentang mempublikasikan laporan keuangan secara cepat atau daring, melainkan memastikan bahwa uang mengalir dari transaksi ke kas, dari kas ke kewajiban dan dari kewajiban ke potensi pertumbuhan. Kegagalan mewujudkan aliran kas yang sehat bisa membuat bisnis jatuh, meski secara "laporan" tampak gemilang. Maka, tugas kita sebagai pembaca, stakeholder dan pengamat adalah lebih dari sekedar membaca angka: kita juga harus mendengar suara tersembunyi dari yang menjerit sebab di era digital ini, kejujuran finansial tidak datang hanya dari angka yang disajikan tapi dari aliran yang nyata terjadi.

2. Pengantar Isu / Latar Belakang

Di tengah gelombang digitalisasi yang membanjiri ranah bisnis maupun pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pun berubah: dari buku besar manual dan kertas fisik ke sistem daring serta laporan yang dapat diakses hanya dengan satu klik. Namun, perubahan format ini tidak serta-merta menjamin bahwa uang yang sesungguhnya mengalir ke dalam dan keluar dari bisnis mengikuti kecepatan dan kemasan digital tersebut. Fenomena ini tampak ketika banyak entitas yang memiliki neraca "terlihat sehat" namun menghadapi krisis likuiditas yang tersembunyi.

Penggunaan digitalisasi merupakan salah satu jawaban yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengatasi keterbatasan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Digitalisasi informasi merupakan proses transformasi berbagai informasi dari format analog menjadi format digital sehingga mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola dan didistribusikan kembali kepada pengguna informasi untuk berbagai keperluan dan dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Seiring dengan harapan bahwa teknologi akan membawa transparansi dan akuntabilitas, kenyataan di lapangan memperlihatkan frustrasi yang justru

meningkat: laporan keuangan terlihat rapih, namun aliran kasnya macet. Misalnya, dalam konteks pemerintah daerah, digitalisasi publikasi laporan keuangan daerah memang mendorong aksesibilitas dan keterbukaan informasi public.

Pada transformasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tantangan tersendiri. Mengangkat teknologi, mempersiapkan sumber data manusia, menciptakan struktur dan memelihara pengendalian internal sering tertinggal. Menurut Veronica Meskipun digitalisasi sistem informasi akuntansi memberikan peningkatan efisien yang nyata, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pendukung membuat potensi transparansi yang belum optimal. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang “tampak” transparan belum tentu dapat dicerminkan oleh aliran kas yang sehat atau bebas dari manipulasi.

Lebih lanjut, dalam persaingan bisnis buka hanya tentang produk atau layanan melaikan presepsi keuangan yang tampak positif bagi stakeholder. Banyak Perusahaan terutama entitas digital menonjolkan aset yang terus bertumbuh, peningkatan laba dan angka kinerja yang mengesankan unuk menarik investor dan pendanaan. Oleh karena itu, era digital menjanjikan transparansi dan kecepatan untuk menunjukkan bahwa arus kas yang mendasarinnya, yang menentukan Kesehatan suatu entitas masih jauh tertinggal.

Dengan demikian, digitalisasi pelaporan keuangan dan akuntansi memang tidak terkalahkan di era modern. Keindahan laporan keuangan seperti: neraca yang bersih, peningkatan laba, dan pertumbuhan aset tidak bisa menjadi satu satunya indikator kesehatan keuangan. Dan juga yang sering terabaikan adalah apakah uang itu mengalir, apakah kas bergerak dengan baik dan apakah transparansi yang di janjikan oleh format digital tercermin dalam aktivitas yang nyata.

3. Argumen Utama / Analisis

Yang harus kita sadari bahwa digitalisasi laporan keuangan seringkali hanya memperlihatkan tampilan neraca tanpa memperbaiki arus kas yang sesungguhnya. Dibagian ini laporan keuangan “tampak sehat” karena aset naik, utang tampak terkendali namun pada bagian aliran kas yang masuk ke operasi sehari haris justru macet. Hal ini terbukti bahwa arus kas dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan di Indonesia , sementara untuk ukuran

perusahaan likuiditas dan leverage tidak selalu memberikan pengaruh yang negatif.

Kendala digitalisasi sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan memperburuk kondisi ini karena banyak organisasi yang melakukan transformasi digital pelaporan tanpa memastikan bahwa sistem manajemen kas, kontrol internal dan rekonsiliasi berjalan dengan baik. Sebagai contoh, penelitian Nainggolan pada UMKM di Indonesia menemukan bahwa hanya ada sebagian yang sudah menerapkan digitalisasi pelaporan keuangan secara menyeluruh, masih banyak yang menggunakan pencatatan manual atau sistem digital yang belum terintegrasi dengan manajemen kas. Ini sebabnya mengapa laporan keuangan muncul cepat dan rapi secara format, tetapi tidak mencerminkan kenyataan aliran kas di lapangan berjalan lancar sehingga risiko likuiditas tersembunyi menjadi nyata.

Dampak ketimpangan antara laporan keuangan digital dan kenyataan arus kas perusahaan yang tampak makmur di atas kertas bisa terguncang karena kekeringan likuiditas. Ketika kas operasional tersendat, pembayaran utang jangka pendek tertunda dan rantai pasok terganggu, ada risiko "*financial distress*" meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmala terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia mengungkapkan bahwa arus kas operasi yang negatif berhubungan langsung dengan peningkatan risiko kesulitan keuangan, meskipun laporan laba rugi menunjukkan hasil yang positif. Artinya, era digital bukan hanya tentang menyajikan angka lebih cepat, tetapi tentang memastikan aliran uangan yang benar benar terjadi.

4. Solusi / Perspektif Alternatif

Transparansi keuangan digital hanya bisa diwujudkan jika sistem pelaporan diawasi oleh pengawas dan etika yang kuat. Teknologi memang memudahkan tetapi tanpa integritas akuntan dan komitmen manajemen laporan digital hanyalah topeng data. Seperti yang ditegaskan oleh Natalia peningkatan transparansi tidak hanya bergantung pada sistem berbasis digital tetapi juga pada akuntabilitas moral pelaksana akuntansi. Dengan kata lain, digitalisasi

keuangan harus berjalan seiring dengan etika digital, nilai kejujuran dan tanggung jawab setiap data maupun angka yang sudah dipublikasikan.

Perusahaan juga perlu menyeimbangkan fokus antara laporan laba rugi dan manajemen kas operasional. Banyak bisnis yang sibuk untuk memoles laporan tahunan untuk investor, padahal likuiditas jangka pendek sering kali menjadi penyelamat dalam menghadapi krisis. Dari hasil penelitian Lestari ini membuktikan bahwa digitalisasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan keuangan dan kualitas keuangan UMKM, namun manfaat itu hanya berjalan optimal jika sistem kas harian yang dikelola dengan disiplin. Artinya, laporan yang rapi hanyalah awal dari arus kas yang terjaga merupakan bukti kesehatan finansial.

Solusi jangka pendek terletak pada literasi digital keuangan yang kuat di semua lapisan organisasi. Tidak cukup hanya menyediakan sistem pencatatan online, pengguna baik manajer, staf akuntansi dan orang yang mengaudit arus kas. Dari penelitian Asih Handayani tentang digitalisasi BUMDes di Jawa Barat menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi laporan keuangan sangat ditentukan oleh pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia, bukan hanya ketersediaan teknologi. Maka, jika ingin membangun keuangan digital yang transparan, kita harus membangun manusianya terlebih dahulu.

5. Penutup (Kesimpulan / Refleksi)

Transformasi digital di bidang keuangan seharusnya menjadi tonggak keterbukaan dari efisiensi, bukan sekedar simbol modernisasi. Namun, di lapangan digitalisasi sering berhenti pada tampilan yang rapih tanpa memastikan substansi kebenaran data. Laporan keuangan yang dihasilkan dari berbagai aplikasi digital terlihat mulus, dibalik itu masih banyak transaksi kas yang berantakan dan tidak terlapor dengan baik. Seperti yang ungkapkan oleh Kelvin digitalisasi tanpa kesiapan sumber daya manusia justru menciptakan "ilusi transparansi" data yang terekam namun tidak bermakna ketika dasar pencatatan tidak akurat. Ini merupakan paradoks utama digitalisasi : kecepatan meningkat, tetapi makna keuangan tertinggal jauh.

Nasution juga menegaskan bahwa transparansi keuangan di era digital tidak hanya soal SOP, melainkan budaya akuntabilitas. Banyak pelaku usaha kecil hingga menengah yang masih mengaggap laporan digital sebagai formalitas dan bukan sebagai alat pengambil keputusan. Padahal, manajemen kas yang buruk sering menjadi masalah kesulitan likuiditas bahkan di tengah pertumbuhan penjualan. Fakta ini menunjukkan bahwa tahun 2025, tantangan bukan lagi pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kejujuran dalam menggunakannya. Era digital menuntut bukan hanya sebagai pencatat, tetapi juga berani terbuka.

